

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№4/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 120 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta’lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi.....	44
Mamaraimova Ra’no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloyeva Dilfuza Bahriddin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni.....	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehrbon Qahramon qizi	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Iloxomovna	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Механика fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
О'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	

KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O'QUVCHILARDA LIDERLIK SIFATLARINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASPEKTLARI

Djumayeva Dildora Isroilovna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti
Pedagogika va psixologiya kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada kichik maktab davrida maqsad qo'yish, liderlik faoliyatini shakllantirish bilan bog'liq masalalar tadqiq etilgan. Shuningdek, liderlikni maqsadga erishishga yo'naltirish, ularga ilhom berish va ijtimoiy faoliyatda faol ishtirok etishga rag'batlantirish qobiliyati ekanligi yuzasidan fikrlar dalillangan.

Kalit so'zlar: Lider, ideal, yetakchilik, inson, psixologiya, psixika, maktab, motiv.

Abstract: This article examines issues related to goal setting and the formation of leadership activities in junior school. It also substantiates the idea that leadership is the ability to direct people to achieve goals, inspire them, and encourage them to actively participate in social activities.

Key words: Leader, ideal, leadership, person, psychology, psyche, school, motive.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с целеполаганием и формированием лидерской деятельности в период обучения в младших классах средней школы. Также утверждается, что лидерство - это способность направлять людей на достижение целей, вдохновлять их и побуждать к активному участию в общественной деятельности.

Ключевые слова: Лидер, идеал, лидерство, человек, психология, психика, школа, мотив.

KIRISH

Ma'lumki, insonning ongi, rivojlanishi, ijodiy faoliyati va individual sifatleri uning jamiyatdagi o'rini belgilaydi. Shaxsni rivojlantirish jarayoni – bu shaxsning ijtimoiy tajribani o'zlashtirish jarayoni va o'z hayotiy tajribasini o'z-o'zini baholash natijasidir. Shaxsning ijtimoiy funksiyasi – uning ijtimoiy faoliyati va munosabatlari (mehnatga, odamlarga va o'ziga)da namoyon bo'ladi. Binobarin, shaxsiy fazilatlarining butun majmuasi va uning jamiyatdagi mavqei hal qiluvchi darajada inson qanday huquqiy, qadriyat va axloqiy munosabatlar tizimida faol ishtirok etishiga va barqaror jamiyatning qaysi turiga, shu jumladan ta'lim guruhlariga tegishli ekanligi bilan bog'liq bo'ladi. Xususan, liderlik sifatlarini shakllantirish har qanday jamiyatda muhim ahamiyatga ega bo'lgan jarayonlardan sanaladi. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni liderlik sifatlarini shakllantirish, ularning shaxsiy rivojlanishiga, ijtimoiy faoliyatga va albatta, kelajakdagi muvaffaqiyatlariga katta ta'sir ko'rsatadi.

Zamonaviy jamiyat ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va madaniy sohalaridagi islohotlarning o'ziga xos intensivligi bilan ajralib turadi. Qadriyatlarning yangilanishi, yoshlar va kattalar o'rtasidagi munosabatlarning qayta tuzilishi mavjud. Yangi voqealar paydo bo'lgan muammolar va ularni tezda hal qilish zarurligini taqozo etadi. Bu borada nafaqat yuqori professional saviyadagi, balki umumiy muammolarni tezkorlik bilan hal etish uchun odamlarni birlashtirib, birlashtira oladigan mutaxassislariga ehtiyoj sezilmoqda. Bunga faqat liderlik fazilatlarini rivojlangan shaxslargina erisha oladi. Aynan liderlik fazilatlarini boshqalarning e'tiborini jalb qilishga yordam beradi va haqligiga ishoniradi. Bugungi kunda mehnat bozori jamoada ishlashni biladigan, muhim qarorlar qabul qilishga va ularni amalga oshirish uchun mas'uliyat yukini o'z zimmasiga olishga qodir, boshqa odamlar bilan samarali munosabatlar o'rnatishga qodir bo'lgan faol, yuqori malakali mutaxassislarni talab qilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Liderlik muammosi mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan batafsil o'rganilgan. Jumladan, E. Bogardus, E. Stogdil, R. P. Stok, E. L. Ballachi, D. Kreyx, X. Ostin, V. Bennis kabi xorijlik tadqiqotchilar uchbu masalani u yoki bu jihati haqida ilmiy fikrlar bildirgan. Psixologik nazariyalar va tushunchalarning uslubiy asoslari va yo'na-

lishiga qarab, turli xil ijtimoiy muhitlarga nisbatan liderlikning mazmuniy tarkibi va psixologik determinantlari juda keng tarqalgan. M. Weberning xarizmatik yondashuv taqdim etilgan bo'lib, unga ko'ra, lider – bu ko'proq yoki kamroq keng doiradagi empatizanlar uchun eksklyuzivlik, g'ayritabiiylik, benuqsonlik yoki muqaddaslik kabi fazilatlarining alohida to'plamiga ega bo'lgan shaxsdir [1].

I.P. Volkov, N.S. Zherebova, R.L. Krichevskiy, L.I. Umanskiy va boshqalar tomonidan esa psixologiya fanida yetakchilik muammolari jamoalarda va ularning faoliyatida yetakchilikning xususiyatlari, shuningdek, turli yoshdagi kichik o'quv guruhlarida o'zaro ta'sir va muloqot omillari nuqtai nazaridan ko'rib chiqiladi.

Liderlik bilan bog'liq asosiy masalalarni tushunish uchun R. L. Krichevskiy va E.M. Dubovskaya asarlari alohida ahamiyatga ega. Mazkur asarlarda liderlik, yetakchilik masalalari yuzasidan bir qancha ilmiy asosli fikrlar bayon etilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotning maqsadi kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlarini o'rganish va bu jarayonda foydalaniladigan samarali pedagogik metodlarni aniqlashdir. Tadqiqotda maktab yoshidagi o'quvchilarni liderlik sifatleri bilan tanishtirish, ularni tarbiyalash jarayonida qanday pedagogik yondashuvlar va metodlar qo'llanilishini tahlil qilish maqsad qilingan. Tadqiqotda amaliyotda qo'llaniladigan metodlar, shuningdek, o'quvchilarda liderlik ko'nikmalarini rivojlantirishda o'qituvchilarning roli o'rganiladi.

Tadqiqot obyekti kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirish jarayoni, subyekti esa pedagogik faoliyatni amalga oshiruvchi o'qituvchilar, psixologlar va metodistlardir. Tadqiqot metodlari sifatida adabiyotlar tahlili, eksperiment, so'rovnomalar, intervyu va refleksiya metodlari qo'llaniladi. Eksperimentda o'quvchilar bilan guruh ishlari, muammolarni hal qilish faoliyatlari va interfaol ta'lim metodlari qo'llanilib, ularning liderlik ko'nikmalarini shakllantirish jarayoni o'rganiladi. Tadqiqotning natijalari maktab yoshidagi o'quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirish uchun eng samarali pedagogik yondashuvlarni aniqlashga yordam beradi. Bunda o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish va ularga mos pedagogik metodlar tanlash muhim hisoblanadi. Tadqiqot yakunida o'quvchilarda liderlik ko'nikmalarini rivojlantirish uchun tavsiyalar beriladi va amaliyotda qo'llaniladigan pedagogik yondashuvlar takomillashtiriladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Umuman olganda, yetakchilik muammosining psixologik tadqiqotlari, qoida tariqasida, yetakchilik shaxsning boshqa odamlarga hukmronlik qilish, boshqarish va bo'ysunish qobiliyati bilan bog'liqligi bilan tavsiflanadi. Shu bilan birga, shaxsning rahbarlik lavozimiga ko'tarilishi uchun asosiy zamin bo'ladi. Shuningdek, uning asosida turli omillar bo'lishi mumkin: tug'ma fazilatlar, o'ziga xos vaziyatlar, funksiyalar, guruhning maqsad va vazifalari va boshqalar. Shuningdek, bu jarayonda guruh uchun muayyan faoliyatning ahamiyati birinchi o'ringa chiqadi, uning davomida dolzarb masalalarni hal qilish va guruh maqsadlariga erishish mumkin.

Demak, liderlik – bu boshqalarni maqsadga erishishga yo'naltirish, ularga ilhom berish va ijtimoiy faoliyatda faol ishtirok etishga rag'batlantirish qobiliyatidir [2,3].

Maktab yoshidagi bolalar uchun liderlik sifatleri quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi:

- Ijtimoiy ko'nikmalar: O'z fikrini ifoda etish, boshqalar bilan erkin muloqot qila olish.
- Mas'uliyat: O'z harakatlarini boshqarish va o'z qarorlari uchun o'zi javob bera olish.
- Muammolarni hal qilish: Yangi g'oyalarni ishlab chiqish va ularni amalga oshirish.

Interfaol ta'lim: O'quvchilarga guruhda ishlash, muammolarni birgalikda hal qilish va fikr almashish imkoniyatlarini yaratish. Bu jarayonda o'quvchilar bir-biridan o'rganadilar va liderlik ko'nikmalarini rivojlantiradilar.

Liderlik dasturlari: Maktablarda maxsus liderlik dasturlarini tashkil etish, bu orqali o'quvchilar o'zlarining liderlik sifatlarini sinovdan o'tkazish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bunday dasturlar seminarlar, treninglar va amaliy mashg'ulotlarni o'z ichiga oladi.

Ijtimoiy xizmatlar: O'quvchilarni ijtimoiy xizmatlarga jalb qilish, bu orqali ularning jamiyat oldida mas'uliyat hissini oshirish va liderlik ko'nikmalarini rivojlantirishga ta'sir o'tkazadi.

Liderlik ko'nikmalarini shakllantirishda o'qituvchining roli va vazifalari quyidagilardan iborat:

- O'quvchilarga liderlik ko'nikmalarini o'rgatish uchun kerakli sharoitlarni yaratish.
- O'z-o'zini baholash va refleksiya jarayonlarini rag'batlantirish.

- Har bir o'quvchining individual xususiyatlarini hisobga olish va shunga muvofiq yondashuvlarni tanlash. Yuqoridagi taklif etilayotgan jihatlar bilan birga o'quvchilarda liderlik sifatlarini rivojlantirishning qo'shimcha usullari sifatida quyidagilarni ko'rsatib o'tish maqsadga muvofiqdir ^[4, 5].

Guruh loyihalari: O'quvchilarni kichik guruhlariga bo'lish va ularga ma'lum bir loyiha ustida ishlashni topshirish. Bu jarayon davomida har bir o'quvchi o'z rolini bajarishi, liderlik qilishga intilishi va jamoa ichida muvozanatni saqlashi kerak. Bunday tajriba ularning muammolarni hal qilish va muloqot qilish ko'nikmalarini mustahkamlaydi.

Raqobatbardosh faoliyatlar: O'quvchilarni turli xil raqobatbardosh faoliyatlarga jalb etish, masalan, sport musobaqalari, bilimlar bellashuvi yoki ijodiy tanlovlar. Raqobat sharoitida o'quvchilar o'zlarini ko'rsatishga, boshqalar bilan hamkorlik qilishga va o'z maqsadlariga erishishga intilishadi.

Ijtimoiy tadbirlar: Maktabda yoki jamiyatda ijtimoiy tadbirlar tashkil etish, masalan, xayriya, ekologik loyihalar yoki madaniy tadbirlar. Bunday faoliyatlar o'quvchilarga o'zlarini jamiyatning bir qismi sifatida his qilishga yordam beradi va ularning liderlik ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Refleksiya va baholash: O'quvchilarga o'z faoliyatlarini baholash va refleksiya qilish imkoniyatini berish. Bu jarayon o'z-o'zini tahlil qilish va o'z kuchli tomonlarini aniqlashga yordam beradi. O'qituvchilar bu jarayonda qo'llab-quvvatlash va yo'l-yo'riq berishlari muhimdir.

Liderlik sifatlarini baholash uchun quyidagi usullarni qo'llash mumkin:

- O'z-o'zini baholash: O'quvchilardan o'z liderlik ko'nikmalarini baholashni so'rash, ular uchun maxsus anketalar yoki savollar tayyorlash.
- Guruhni baholashi: O'quvchilar bir-birining liderlik sifatlarini baholashlari uchun guruhda muhokama o'tkazish.
- O'qituvchi baholashi: O'qituvchilar o'quvchilarning faoliyatlarini kuzatish va baholash orqali ularning liderlik ko'nikmalarini aniqlashlari.

XULOSA

Maktab yoshidagi o'quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirish pedagogik jarayonning muhim qismi bo'lib, bu jarayonni amalga oshirishda interfaol ta'lim, liderlik dasturlari, mentorlik va ijtimoiy xizmatlar kabi usullar samarali hisoblanadi. O'qituvchilarning roli esa bu jarayonda ajralmasdir. Kelajakda muvaffaqiyatli liderlar sifatida shakllanishlari uchun bolalarga zarur ko'nikmalarni berish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir. Bu jarayon orqali bolalar nafaqat shaxsiy rivojlanishlariga, balki jamiyatga ham ijobiy ta'sir ko'rsatishga qodir bo'lishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. G'oziyev E. Oliy maktab psixologiyasi. "O'qituvchi", T.: 1997.64
2. Nishonova Z.T. Oliy maktab psixologiyasi. VI. O'quv qo'llanmalari. T.: 2003.- 231s.
3. Adizova T. Psixologik korreksion ishlar. T. 2000-126 b.
4. Davletshin M.G., To'ychiyeva S.M. Umumiy psixologiya, T..2002.-231 s.
5. Davletshin M.G. Zamonaviy maktab -o'qituvchisi psixologiyasi. -T, 1998.-321 b.
6. Sherbakov A.I. Yosh psixologiyasi va pedagogika psixologiyadan praktikum. Toshkent, 1991.-213 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.